

- встановлення повноти відображення фінансових результатів підприємства на рахунках бухгалтерського обліку та у фінансовій звітності;
- перевірка законності і правильності формування фінансових результатів підприємства;
- встановлення відповідності визначення фінансових результатів прийнятій на підприємстві обліковій політиці;
- перевірка правильності оцінки у бухгалтерському обліку доходів і витрат для визначення фінансових результатів;
- перевірка правильності обліку операцій, які привели до виникнення фінансових результатів;
- перевірка правильності відображення в обліку списання збитків минулих періодів, довгострокової дебіторської заборгованості тощо;
- встановлення дотримання підприємством меж звітного періоду та ін. [2].

Таким чином, у результаті дослідження теоретичних аспектів обліку та аудиту фінансових результатів можна зробити висновок, що фінансовий результат є одним з найважливіших показників, який узагальнює усі результати господарської діяльності підприємства та надає при цьому оцінку ефективності цієї діяльності, яка має велике значення для впровадження правильних рішень на всіх рівнях управління за допомогою належним чином організованої системи бухгалтерського обліку, внутрішнього контролю та аудиту.

Література:

1. Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні : Закон України № 996-XIV від 16.07.1999 р. (зі змінами) [Електронний ресурс]. – Режим доступу : <http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/996-14>.
2. Утенкова К.О. Аудит : Навчальний посібник. – К. : Алерта, 2011. – 408 с.

Степаненко О. І.

кандидат економічних наук,
доцент кафедри обліку підприємницької діяльності
*Київський національний економічний університет
імені Вадима Гетьмана
м. Київ, Україна*

ФОРМУВАННЯ ОБЛІКОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ ПРО ВИРОБНИЧІ ЗАПАСИ ПРИ ЕЛЕКТРОННОМУ ДОКУМЕНТООБІГУ

Необхідність створення виробничих запасів підприємства обумовлена сутністю технологічного процесу виробництва, який полягає у тому, що виготовлення продукції здійснюється щогодини, щодня, тобто безперервно в часі. Це означає, що сировина, матеріали, енергоносії, мають надходити постійно, а цього можна досягти тільки за умови створення оптимального розміру партії поставки запасів та достовірного фіксування цих фактів в системі обліку. Формування правдивих та неупереджених даних про виробничі

запаси визначається їх важливістю та використанням при здійсненні контрольних дій суб'єктом господарювання.

Актуальність проблеми вдосконалення обліково-аналітичного інформаційного забезпечення в системі управління виробничими запасами зумовлена сучасним станом національної економіки. Можливість використання облікових даних господарюючим суб'єктом для задоволення різноманітних інформаційних потреб та прийняття виважених, економічних рішень з метою досягнення поставлених цілей забезпечується якісними властивостями самої інформації. Вирішення проблем управління запасами тісно пов'язане з підвищенням платоспроможності та ліквідності підприємства, що є надзвичайно важливим для його ефективного функціонування, зростання ділової активності та подальшого розвитку.

Суцільна та безперервна реєстрація у документах даних про всі господарські операції, що здійснюються, є важливим засобом контролю за об'єктами господарської діяльності, та, зокрема, раціональним (ефективним) використанням запасів підприємства. Значну роль при цьому відіграє принцип превалювання сутності над формою, який передбачає, що всі господарські операції, пов'язані з наявністю та рухом запасів, обліковуються відповідно до їх сутності, а не лише виходячи з юридичної форми.

Документування – це складний та багатогранний процес, який має надзвичайно важливе значення для бухгалтерського обліку, аналізу та контролю. Тому безпосередньо від правильності організації документообігу залежить повнота, швидкість та якість відображення облікової інформації.

Основою інформаційної системи бухгалтерського обліку господарюючого суб'єкта є первинні документи. Їх значення не лише не знизилось у зв'язку з широкою автоматизацією облікових робіт в останній час, а ще більше зросло. Адже, сучасна інформаційна система – це складний апаратно-програмний комплекс, в основі якого знаходиться первинний обліковий документ, який відображає бізнес-процеси підприємства. В практиці бухгалтерського обліку первинне відображення наявності і руху виробничих запасів традиційно представлене як початковий етап облікового процесу, який включає документування операцій, їх представлення, обробку і рух.

Процеси глобалізації, якими охоплено всі сфери життя суспільства, призводять до зростання обсягів інформації, яка потрібна для ефективного управління. Її отримання та використання зумовлюють збільшення кількості документів. Тому, традиційні методи роботи з документами стають малоєфективними і потребують нових шляхів оперативного отримання інформації. Вирішенню цієї проблеми, а також вдосконаленню інформаційного забезпечення управління сприяє використання в практиці підприємств електронного документообігу, який значно спрощує роботу бухгалтера зі складання та оформлення документів. Особливо це стосується обліку виробничих запасів, оскільки їх чисельність та номенклатура може бути дуже великою. І саме від того, на скільки грамотно та чітко організований складський електронний документообіг залежить рівень достовірності, точності та ефективності обліку й контролю виробничих запасів.

Процес електронного документообігу при складському обліку виробничих запасів повинен ґрунтуватись на інтегрованій електронній обробці обліково-

аналітичної інформації, яка повинна включати формування первинних документів, їх обробку (як на синтетичному так і на аналітичному рівні), накопичення автоматизованого банку даних. Тобто, електронний документообіг має виконувати три основні функції:

1) доставку документів за призначенням;

2) забезпечення працівників підприємства управлінською інформацією, що міститься в документах;

3) проведення багаторівневого контролю за виконанням документів.

Усі ці функції, за умови впровадження комплексної комп'ютеризації, може виконувати бухгалтерська програма. Користувач лише слідкує за її діями, а у разі виявлення помилок виправляє їх.

Виходячи з цього, на промислових підприємствах має бути створена така система первинного обліку виробничих запасів, яка б дозволила:

по-перше, підвищити цілісність та достовірність інформації завдяки встановленню відповідних повноважень на роботу в системі для кожного працівника відповідно до його кваліфікації та посади;

по-друге, зробити процес зберігання документів, які фіксують факти наявності та руху виробничих запасів, більш зручним та ефективним завдяки їх зберіганню в єдиній базі даних;

по-третє, суттєво прискорити процес пошуку документа в системі за будь-яким його реквізитом, а також робити вибірку документів за певною ознакою чи їх сукупністю;

по-четверте, підвищити ефективність контролю за своєчасним виконанням доручень шляхом автоматизованого спостереження за їх виконанням системою електронного документообігу.

На рис. 1 наведено концептуальну модель формування та руху облікової інформації про виробничі запаси при використанні електронних документів.

Рис. 1. Концептуальна модель формування та руху облікової інформації про виробничі запаси при використанні електронних документів
Авторська розробка

Виходячи із розробленої моделі та проведених практичних досліджень пропонується в системі складу об'єднати між собою аналітичний та синтетичний облік (з чітким відображенням операцій в системі рахунків) шляхом розробки таких первинних документів, які б давали змогу зробити це об'єднання. Побудова первинного обліку за наведеним алгоритмом дозволить забезпечити такий рівень скоординованості всіх елементів системи управління, при якому кожен учасник зможе своєчасно отримати достовірну інформацію про стан і рух всіх виробничих запасів на підприємстві.

Реалізація та практичне використання запропонованих напрямків удосконалення інформаційно-аналітичного забезпечення обліку запасів надасть можливість:

1) зменшити кількість документів а також прискорить рух інформації між складом та бухгалтерією;

2) підвищити ефективності контролю за виконанням документів і прийняттям обґрунтованих рішень в системі управління виробничими запасами;

3) підвищити ефективність роботи як окремих працівників (матеріально-відповідальних осіб, бухгалтерів), так і підприємства в цілому;

4) знизити витрати на розмноження, передачу та зберігання значної кількості копій паперових документів.

Отже, слід відмітити, що вдало організований електронний обіг документів при обліку (особливо складському) виробничих запасів покликаний забезпечити процеси створення та розповсюдження великих обсягів документів у комп'ютерних програмах, а також контроль за їх рухом в цілому по підприємству.

Федоришин М. М.

студентка

*Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу
м. Івано-Франківськ, Україна*

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ЕЛЕКТРОННИХ ГРОШЕЙ

На етапі стрімкого розвитку глобалізаційних процесів, інформаційних технологій та розширення економічних зв'язків між суб'єктами господарської діяльності така форма проведення платіжних розрахунків як використання електронних грошей набула великого поширення. Тому значної актуальності набуває питання економічного аналізу електронних грошей, їх обліку та відображення операцій з ними на рахунках бухгалтерського обліку.

Визначну роль у розповсюдженні розрахунків електронними грошима відіграє швидкий розвиток електронної комерції. Цей вид комерції є способом ведення господарської діяльності, за якого всі (або більшість) господарські процеси/операції (реалізація, реклама, маркетинг, гарантійне обслуговування, вилучення виручки та ін.) здійснюються в електронному вигляді у мережі Інтернет на основі відповідних комп'ютерних програм [1, с. 121].

Електронні гроші – одиниці вартості, які зберігаються на електронному пристрої, приймаються як засіб платежу іншими особами, ніж особа, яка їх випускає, і є грошовим зобов'язанням цієї особи, що виконується в готівковій або безготівковій формі [2]. Виходячи з цього, електронні гроші виступають засобом платежу і є еквівалентом вартості. В Україні емісію електронних грошей та їх обслуговування здійснюють виключно банки і тільки в гривні.